

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7082881>

УДК 613.24

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ КИНОА В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ

Р.М. Жаманбаева,

студент 6 курса, напр. «Технология продукции и организация общественного питания»

И.У. Кусова,

к.т.н., доц.,

МГУПП,

г. Москва

Аннотация: В данной статье обзор литературных источников использование муки киноа в пищевых целях. Рассмотрена также результаты других комплексных исследований состава семян киноа в связи с уникальными функциональными свойствами, которые подтверждаются данными общего химического, аминокислотного, жирно-кислотного, минерального и углеводного комплексов.

Установлены высокие параметры пищевой ценности киноа, превосходящие свойства традиционных злаковых культур; выявлены особенности состава киноа, определяющие функциональное предназначение для производства пищевой продукции: хлеб, макаронные изделия, мучные кондитерские изделия и т. д. Высокая энергетическая и питательная ценность в сравнительном аспекте разрешает обосновать рекомендации по количественному составу рациона питания, по разработке сырьевых резервов меньших объемов при достижении главной задачи обеспечения продовольствиям – удовлетворение физиологических потребностей человека в биологически полноценной пище.

Ключевые слова: киноа, пищевая ценность, функциональное назначение

USING QUINOA FLOUR IN CATERING

R.M. Zhamanbaeva,

6th year student, direction "Technology of products and organization of public catering"

I.U. Kusova,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
MGUPP,

Moscow city

Annotation: This article reviews the literature on the use of quinoa flour for food purposes. The results of other complex studies of the composition of quinoa seeds are also considered in connection with the unique functional properties, which are confirmed by the data of the general chemical, amino acid, fatty acid, mineral and carbohydrate complexes.

The nutritional value of quinoa has been established to be high, surpassing the properties of traditional cereal crops; the features of the composition of quinoa were revealed, which determine the functional purpose for the production of food products: bread, pasta, flour confectionery, etc. achieving the main task of providing food is to satisfy the physiological needs of a person in biologically complete food.

Keywords: quinoa, nutritional value, functional purpose

Одним из перспективных направлений в снижении белкового дефицита является рациональное использование растительного сырья и создание на его основе различных форм пищевого белка. Растительные белки широко применяются в производстве продуктов лечебно-профилактического и диетического назначения благодаря их высокой биологической ценности, хорошей усвояемости, уникальности функциональных свойств. Особенно следует отметить стремление человека к древним, порой даже несправедливо забытым источникам пищи. Эта тенденция возврата стала прогрессировать в России несколько лет назад. В крупных городах появились специализированные биомагазины, а в гипермаркетах – соответственно отделы. Сейчас в магазинах можно купить муку из льна, муку черемухи, полбу, кускус, булгур, зеленую гречку и многое другое. Это говорит о том, что в России зарождается интерес к «новым» источникам белков, жиров, углеводов, пищевых волокон, минеральных элементов, которых пока не коснулась «технология и пищевая химия». Одной из таких древних культур является квиноа (лат. *Chenopodium quinoa* Willd.) – зерновая культура, вид рода Марь (лат. *Chenopodium*) семейства Амарантовые (лат. *Amaranthaceae*), подсемейства Маревые (лат. *Chenopodioideae*), набирающая сейчас популярность во всем мире благодаря уникальному химическому составу. По химическому составу в киноа содержатся все необходимые макронутриенты (табл. 1).

Особенностью культуры киноа является содержание белка высокого качества. По содержанию белка культура киноа имеет наиболее высокие показатели, которые превышают данные по белку кукурузы в 4,6 раза, риса – 2,1; ржи – 1,8; проса и овса – 1,6. Анализ данных позволяет судить о высоком

содержании белка в киноа, что позволяет ей конкурировать с общепризнанными высокобелковыми растительными продуктами, такими как ячмень, гречиха и амарант. Причем некоторые сорта киноа содержат более 20 % белка [1].

Таблица 1 – Химический состав культуры киноа

Химический состав	Культура киноа
Белки, г	14,0-20,0
Жиры, г	6,1
Углеводы, г	57,2
Вода, г	13,3
Зола, г	2,4

Таблица 2 – Сравнительный анализ содержания белка в продуктах

Анализируемый показатель	киноа	рис	просо	пшеница	кукуруза	рожь	овес	ячмень
Содержание белка, %	16,2	7,5	10,0	14,0	3,5	8,8	10,1	15,8

Дополнительным положительным аспектом оценки белковой составляющей киноа является тот факт, что в отличие от пшеницы и риса, содержащих малое количество лизина, аминокислотный состав белков киноа достаточно сбалансирован и близок к составу белков молока, количество аминокислот в котором достигает 20 типов (табл. 3).

Таблица 3 – Аминокислотный состав культуры киноа

Аминокислоты	Содержание аминокислот, г/100 г киноа
Аргинин	1,09
Валин	0,59
Гистидин	0,41
Изолейцин	0,5
Лейцин	0,84
Лизин	0,77
Метионин	0,31
Треонин	0,42
Триптофан	0,17
Фенилаланин	0,59

Аминокислоты	Содержание аминокислот, г/100 г киноа
Аспарагиновая кислота	1,13
Аланин	0,59
Глицин	0,69
Глутаминовая кислота	1,87
Пролин	0,77
Серин	0,57
Тирозин	0,27
Цистеин	0,2

Однако, при оценке биологической ценности белковой составляющей продукта имеет значение количественное представление незаменимых аминокислот в пересчете на 100 г белка (табл. 4). При пересчете использовались данные таблицы 2, в частности содержание белка киноа, равное 16,2 [8].

Расчет биологической ценности белковой составляющей киноа выявил наличие 2-х лимитирующих незаменимых аминокислот, 1-я лимитирующая – лейцин. Однако, это не снижает ценности культуры киноа как перспективного сырьевого источника белка в составе рецептур многокомпонентных продуктов питания.

Мука из зерна киноа считается идеальным ингредиентом для выпечки изделий лечебно-профилактического назначения, которые получаются не только необычайно ароматными и очень вкусными, но и достаточно полезными [4]. В состав муки из зерна киноа входит большое количество полезных веществ: углеводов, жиров, белков, пищевых волокон, витаминов макро- и микроэлементов. Целью работы явилось исследование возможности применения муки, полученной из зерна киноа не содержащей глютен в производстве мучных кондитерских изделий [2].

В работе Швец В.В., Бахмет М.П. и Бажиновой А.А. показано использование муки на основе киноа при производстве печенья. По сравнению с пшеничной мукой мука из киноа содержит больше полезных веществ: углеводов, жиров, белков, пищевых волокон, витаминов группы В, А, Е, С, а также цинк, селен, марганец, железо, медь, магний, кальций, калий, фосфор и натрий. Употребление киноа рекомендовано при сахарном диабете, гипертонии, а также заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Готовое печенье из муки киноа предназначено как для диетического и лечебного питания, так и для профилактического потребления [3].

В 2017 году эта культура впервые была включена в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в России (в

реестре обозначено как «квиноа»). Три сорта киноа внесены в реестр: Баруша, Кади, Сева. На основании этого российские производители сельскохозяйственной продукции смогут в промышленных масштабах выращивать киноа практически в любом из регионов России. Одной из особенностей этого растения является полное отсутствие в семенах глютена, что крайне важно для людей с индивидуальной непереносимостью пшеничного белка, страдающих целиакией. Злаки, которые могут употребляться в пищу при целиакии – это рис, гречиха, кукуруза, просо (пшено), амарант, чумиза, саго, сорго. Киноа входит в эту группу. Белки муки киноа представлены альбуминами и глобулинами, которые в отличие от пшеничной муки характеризуются более сбалансированным аминокислотным составом. Они содержат больше лизина и метионина по сравнению с белками пшеничной муки [6].

Работами, проведенными во МГУППе, было показано, что мука, полученная из цельно смолотого зерна киноа, обладает антиоксидантными свойствами, эквивалентными свойствам зеленой гречихи, а ее включение в рецептуру также снижает значение гликемического индекса хлебобулочных изделий из смесей пшеничной муки и муки киноа [4]. Эти особенности киноа подтверждают перспективность использования данной культуры в производстве функциональных и специализированных продуктов питания [5].

Коллективом авторов (Кулаков В.Г., Петина А.В., Славянский А.А., Никитин И.А., Егорова С.В., Капустин С.В.) получен патент на способ производства диетических маффинов из безглютенового сырья. Используются безглютеновые продукты: амарантовая мука, мука киноа, семена чиа, а в качестве ягодного сырья – клюква и плоды дерезы обыкновенной.

Увеличение объемов производства маффинов связано с использованием импортных поликомпонентных смесей, что упрощает их технологию, но не способствует получению продукции высокой пищевой ценности. В данной работе изучили возможности модификации рецептуры маффинов путем применения цельнозерновой муки киноа белой для повышения их пищевой ценности. В качестве объектов исследований использовали: муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта, муку цельнозерновую киноа белой, лабораторные образцы маффинов. Оценивали органолептические свойства и химический состав нетрадиционного сырья. Определено, что исследуемая мука киноа в цвете имеет бежевые тона, во вкусе – свойственные оттенки легкой горечи, отличается от пшеничной повышенным содержанием липидов (в 3,4 раза), пищевых волокон (на 51,3 %), сахаров (на 24,6 %), белка (на 22,1 %), минеральных элементов: Са (в 5,8раза), Mg (в 5,5 раза), P и Си (в 3,8-3,9 раза), Se (в 3,5 раза), Mn (в 2,8

раза), Zn (в 1,7 раза), Fe (в 1,5 раза) при отсутствии клейковины. Исследовали также качество и пищевую ценность маффинов с замещением в рецептуре 12 % пшеничной муки на аналогичное количество сырья из киноа белой. Замена в рецептуре необходима так как в муке киноа в чистом виде чувствуется горечь, если сделать замену в соотношении 12% вкус меняется. Установлено, что содержание минеральных элементов в изделиях модифицированной рецептуры выше: Mg – в 4,4раза, Mn – в 1,6, Si – на 36,9 %, Zn – на 19,4, P – на 18,7, Se – на 15,2, Fe – на 13,0; пищевых волокон – на 8,8 % [7].

Рисунок 1 – Образцы изделия
(А – 40 % муки киноа; В – 30 % муки киноа; С – 20 % муки киноа)

В настоящее время киноа-пищевой продукт не повседневного потребления, но без сомнения учитывая уникальность его состава по содержанию полноценных белков, минералов, витаминов гипоаллергенное киноа в гармоничном сочетании с другими компонентами может стать составной частью рациона питания.

Исследования проведены в лаборатории на кафедре индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса.

Органолептические методы исследования мучных кулинарных изделий. При оценке мучных блюд и кулинарных изделий исследуют их внешний вид (характер поверхности теста, цвет и состояние корочки у баурсаков и др., форму изделия).

Для исследования влияния муки киноа на органолептические характеристики готовых изделий была проведена дегустационная оценка по 30-ти балльной шкале согласно различным значительным показателям качества.

Контрольный образец был приготовлен по оригинальной рецептуре, образец № 2 (С) был приготовлен с 20 %-й заменой пшеничной муки мукой киноа, образец № 3 (В) приготовлен с 30%-й заменой мукой киноа, а образец № 4 (А) был приготовлен с 40%-й заменой мукой киноа.

Дальнейшее увеличение количества муки киноа приводило к появлению в изделиях выраженного запаха и ощутимого привкуса горечи, что значительно сильно снижало характеристику изделия. В связи с этим изделия с добавлением муки киноа в количестве более 20 % соответственно, в дальнейших исследованиях не рассматривались. С увеличением дозировки вносимой обогащающей добавки цвет мякиша темнел, а эластичность снижалась.

Таблица 4 – Результаты балльной оценки качества изделий

Показатели качества	Балльная оценка			
	Образец № 1 (Контрольный)	Образец № 2 (20 % муки киноа)	Образец № 3 (30% муки киноа)	Образец № 5 (40 % муки киноа)
1	2	3	4	6
Вкус и запах	15 баллов	15 баллов	13 баллов	12 баллов
Состояние мякиша	6 баллов	5 баллов	5,5 баллов	4,5 баллов
Поверхность	6 баллов	5 баллов	5 баллов	5 баллов
Форма	3 балла	3 балла	3 балла	3 балла
Всего баллов	30 баллов	28 баллов	26,5 баллов	24,5 баллов

По итогу проведенной работе наилучшими органолептическими показателями качества по результатам дегустации, обладал образец с содержанием муки киноа 20%. Вкус и запах соответствовал данному виду изделия, присутствовал легкий оттенок муки киноа. По всем показателям данное изделие не уступало контрольному образцу, учитывая пользу обогащающих ингредиентов, разницу можно считать незначительной.

Список литературы

[1] Щеколдина Т.В. Использование киноа в производстве мучных кондитерских изделий для людей, страдающих целиакией / Т.В. Щеколдина, А.Г. Христенко, Е.А. Черниховец // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2015. № 5 (34). 54-59 с.

[2] Бахмет М.П. Инновационные ингредиенты в производстве печенья / М.П. Бахмет, В.В. Швец, А.А. Бажинова // Сборник материалов международной научнопрактической интернет-конференции. «Современные проблемы качества и безопасности продуктов питания в свете требований Технического регламента Таможенного союза», 2014 г. – Краснодар: Изд. КубГТУ, 2014. 89-90 с.

[3] Швец В.В. Инновационные ингредиенты в производстве печенья / М.П. Бахмет, В.В. Швец, А.А. Бажинова // Современные проблемы качества и безопасности продуктов питания в свете требований технического регламента Таможенного Союза: материалы международной научно-практической интернет-конференции (Краснодар, 26 марта 2014 г.) – Краснодар: Изд. КубГТУ, 2014. 96-97 с.

[4] Белявская И.Г. Антиоксидантные свойства хлебобулочных изделий из пшеничной муки с использованием нетрадиционных видов сырья / И.Г. Белявская // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2018. № 3. 8-19 с.

[5] Щеколдина Т.В. Изучение биологической ценности семян киноа (CHENOPODIUM QUINOA WILLD) для создания специализированных продуктов питания / Т.В. Щеколдина, Е.А. Черниховец, А.Г. Христенко // Техника и технология пищевых производств. – 2016. № 3. Т. 42. 90-97 с.

[6] Дубцова Г.Н. Перспективное сырье для производства мучных кондитерских изделий / Г.Н. Дубцова, А.И. Борлак // Сборник материалов II международного симпозиума – Белгород, 2020. 108-109 с.

[7] Способ производства диетических маффинов из безглютенового сырья [Готовые мучные изделия или их полуфабрикаты / продукты из материалов иных, чем ржаная или пшеничная мука]: RU 2667162 С1 Рос. Федерация: МПК7 А21D 13/04.

[8] Свистунов С. «Золотые зёрна» инков / С. Свистунов // Огонёк. – М.: Огонёк, 1995. № 34. 78 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shehekoldina T.V. The use of quinoa in the production of flour confectionery products for people suffering from celiac disease / T.V. Shehekoldin, A.G. Khristenko, E.A. Chernikhovets // Technology and commodity science of innovative food products. – 2015. No. 5 (34). 54-59 p.

[2] Bakhmet M.P. Innovative ingredients in the production of cookies / M.P. Bakhmet, V.V. Shvets, A.A. Bazhinova // Collection of materials of the international scientific and practical Internet conference. "Modern problems of quality and food safety in the light of the requirements of the Technical Regulations of the Customs Union", 2014 - Krasnodar: Ed. KubGTU, 2014. 89-90 p.

[3] Shvets V.V. Innovative ingredients in the production of cookies / M.P. Bakhmet, V.V. Shvets, A.A. Bazhinova // Modern problems of quality and food safety in the light of the requirements of the technical regulations of the Customs Union: materials of the international scientific and practical Internet conference (Krasnodar, March 26, 2014) - Krasnodar: Izd. KubGTU, 2014. 96-97 p.

[4] Belyavskaya I.G. Antioxidant properties of bakery products from wheat flour using non-traditional types of raw materials / I.G. Belyavskaya // Storage and processing of agricultural raw materials. – 2018. No. 3. 8-19 p.

[5] Shchekoldina T.V. The study of the biological value of quinoa seeds (CHENORODIUM QUINOA WILLD) for the creation of specialized food products / T.V. Shchekoldina, E.A. Chernikhovets, A.G. Khristenko // Technique and technology of food production. - 2016. No. 3. Т. 42. 90-97 p.

[6] Dubtsova G.N. Promising raw materials for the production of flour confectionery / G.N. Dubtsova, A.I. Borlak // Collection of materials of the II International Symposium - Belgorod, 2020. 108-109 p.

[7] Method for the production of dietary muffins from gluten-free raw materials [Finished flour products or their semi-finished products / products from materials other than rye or wheat flour]: RU 2667162 C1 Ros. Federation: IPC7 A21D 13/04.

[8] Svistunov S. "Golden grains" of the Incas / S. Svistunov // Ogonyok. - М.: Ogonyok, 1995. No. 34. 78 p.

© *Р.М. Жаманбаева, И.У. Кусова, 2022*

Поступила в редакцию 14.05.2022

Принята к публикации 25.05.2022

Для цитирования:

Жаманбаева Р.М., Кусова И.У. Использование муки киноа в общественном питании // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-3(19). С. 15-23. URL: <https://ip-journal.ru/>